

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА: В ЗЕРКАЛЕ «ОКНА ОВЕРТОНА»

Хроменкова Алина Владимировна

Магистрант по специальности Русский язык и литература
Кокандского государственного педагогического института,

Рашидов А.К.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416770>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияния концепции "Окно Овертона" на творчество выдающегося российского писателя Виктора Пелевина. Выявляются уникальные черты стиля Пелевина, позволяющие ему успешно взаимодействовать с изменяющейся культурной динамикой и предостерегает от абсолютизации литературных стандартов в современном обществе.

Ключевые слова: «Окно Овертона», культурный код, ирония, символ, аллегория, норма, общество.

Окно Овертона впервые было описано Джозефом П. Овертоном, старшим вице-президентом центра общественной политики MaskinacCenter. Это модель, которая описывает, как идеи в общественном сознании могут изменяться со временем.

Окно Овертона представляет шкалу возможностей для общественного приемлемого диалога относительно идеи. Это окно может двигаться вдоль этой шкалы. На одном конце - идеи, которые общество считает "немыслимыми" или полностью неприемлемыми. На другом конце шкалы - идеи, которые общество принимает как "действующую норму", которые полностью приняты и закреплены в законодательстве.

Таким образом, аспект идеи, который в определенный момент времени может казаться обществу "немыслимым", могут стать "действующими нормами" с перемещением "окна Овертона". Этот процесс может произойти через выдвижение новаторских идей, образовательные программы, изменения в культуре и самом обществе.

Это не промывание мозгов как таковое, здесь используются более тонкие методы. У общества даже сомнения не возникает, что не кто-то извне, что это оно обсуждает, выбирает и одобряет. Таким образом, общество остается в неведении относительно самого факта целенаправленного воздействия на умы.

Сегодняшняя общественная действительность, включая политику, экономику, повседневную жизнь и искусство, предоставляет нам все больше примеров конкретного использования "оконной" технологии. Это заставляет нас размышлять о стойкости ценностно-нормативных основ существования определенного социума и о механизмах их трансформации. В данном контексте мы в первую очередь обращаем внимание на западную цивилизацию. Однако воздействие этого типа коснулось и нас, поскольку мы легко можем наблюдать изменения в области массовой информации, их различия до распада социалистического строя и после.

Стадии "Окна Овертона" и их Литературные Проявления.

Основная идея "Окна Овертона" предполагает последовательное изменение культурных предпочтений от стадии "немыслимого" к "новому нормативу". В литературе это проявляется через изменения в тематике, стиле, и структуре произведений.

Стадия "Немыслимого": На начальном этапе противоречивые, нестандартные идеи выходят за рамки традиционного литературного канона. Авторы начинают экспериментировать с формами и содержанием, предлагая читателям нечто новое и неожиданное.

Стадия "Отрицания": Литературное произведение сталкивается с сопротивлением со стороны традиционных ценностей и ожиданий. Этот конфликт приводит к формированию новых литературных движений и течений, где происходит отказ от старых норм.

Стадия "Хаоса": Литература переживает период хаоса, где разнообразие стилей и тем сталкивается в поисках нового единства. Этот этап часто характеризуется смешением жанров, стилей и тем в одном произведении.

Стадия "Нового Норматива": Новые литературные конвенции и стандарты начинают формироваться на основе принятых на предыдущих этапах инноваций. Литература находит новые формы самовыражения, преодолевая прежние стереотипы.

В постмодернистской литературе часто происходит игра с традиционными жанрами, структурами и концепциями. "Окно Овертона", представляя собой модель эволюции культуры, может влиять на восприятие авторами современности и их отношение к литературным канонам.

Рассмотрим несколько потенциальных влияний "Окна Овертона" на постмодернистские элементы в произведениях Виктора Пелевина:

Игра с культурными кодами в творчестве Виктора Пелевина: Погружение в Мир Символов и Аллегорий.

Под влиянием концепции "Окна Овертона", Виктор Пелевин, мастерски владея языком символов и аллегорий, обретает возможность глубокого погружения в культурные коды и значимые сферы общества. Эта способность позволяет ему проводить литературные эксперименты, переосмысливать традиции и создавать произведения, насыщенные многозначностью и скрытыми смыслами.

Пелевин, как творец, освещает и переосмысливает различные культурные образы и символы, используя их в качестве ключевых элементов своих произведений. Эта игра с культурными кодами не только делает его творчество уникальным, но и является реакцией на динамику общества, предложения "Окна Овертона" о постепенных изменениях в культуре.

Произведения Пелевина, такие как "Generation P" и "Чапаев и Пустота", являются примерами его искусства в использовании культурных кодов. Автор экспериментирует с реальностью и виртуальностью, создавая параллели между культурными символами и современным обществом. Используя аллегии, он поднимает вопросы о ценностях, потере идентичности и влиянии массовой культуры.

Виктор Пелевин, как художник слова, воплощает в своих произведениях необычайную игру с культурными кодами, погружаясь в лабиринт символов и образов. Он не просто адаптирует, но и трансформирует культурные парадигмы, создавая собственный уникальный язык, который отражает изменения в социокультурной реальности.

В его романах, таких как "Священная книга оборотня" или "Чапаев и Пустота", мы видим, как автор использует современные символы и стереотипы для выражения критики современного общества. Пелевин выступает в роли архитектора культурных образов, переосмысливая их с точки зрения новаторства и сарказма.

Символы, подвергнутые обработке Пелевина, становятся многозначными и иногда загадочными, отражая сложность и двусмысленность современной жизни. Он создает калейдоскоп культурных отсылок, позволяя читателю ощутить не только поверхностный смысл, но и глубинные подтексты, замаскированные в символах.

В своих произведениях, Пелевин многократно обращается к иронии в отношении культурных норм и стандартов. Он выявляет их противоречия, показывает, как они подвергаются изменениям под воздействием социокультурных факторов. Такая ирония служит не только средством развлечения, но и критическим инструментом, позволяющим читателю осознать абсурдность некоторых культурных парадигм.

Модель "Окна Овертона" предполагает постепенное изменение и эволюцию культурных стандартов. Пелевин, используя самоиронию, часто включается в этот процесс, предостерегая читателя от абсолютизации каких-либо норм. Он может создать образы персонажей, которые сами становятся жертвами или частью изменяющихся стандартов, что способствует созданию смеха, но и заставляет задуматься над фундаментальными принципами общества.

Эта ирония служит инструментом для разоблачения и анализа культурных табу и шаблонов, предложенных "Окном Овертона".

Метатекстуальные элементы включают в себя создание литературных аллюзий, которые являются ссылками на само произведение или другие литературные работы. Пелевин использует такие аллюзии для подчеркивания влияния прошлых культурных этапов на современность.

Метатекстуальность в творчестве Пелевина направлена на обращение к парадоксам литературного процесса и его взаимодействия с изменяющимися ценностями и нормами культуры.

"Окном Овертона" служит вдохновением для Пелевина, стимулируя его к литературным экспериментам, где каждый символ, каждая аллегория становятся строительными блоками для создания глубоких и многозначных произведений. Автор, будучи чутким к изменениям в культурной динамике, воплощает эти изменения в своих текстах, предоставляя читателю возможность увидеть мир сквозь его уникальную призму.

В итоге нашего исследования "Эволюция Культурных Кодов в Творчестве Виктора Пелевина: В Зеркале 'Окна Овертона'", становится очевидным, что творчество Пелевина является воплощением исключительной способности взаимодействовать с культурными трансформациями. Исследование иронии, самоиронии и метатекстуальности в его произведениях подсвечивает не только

остроумие и мастерство автора, но и его глубокое понимание эволюции культурных кодов.

Под влиянием "Окна Овертона", Пелевин создает литературный мир, в котором каждый символ, каждая аллегория — это звено в цепи культурных изменений. Ирония становится мостом между прошлым и будущим, где самоирония несет на себе тяжесть смены норм и стандартов. Метатекстуальность, в свою очередь, оказывается зеркалом, в котором отражается сам процесс творчества, подчеркивая его связь с культурной эволюцией.

Пелевин, как художник, открывает перед читателем возможность не только наслаждаться прекрасным, но и активно участвовать в диалоге о сущности культуры и искусства. Таким образом, его творчество становится неотъемлемой частью трансформации литературного ландшафта, отражая и формируя культурные коды своего времени. В заключение, исследование подтверждает, что "Окно Овертона" — это не только модель эволюции культуры, но и ключ к пониманию того, как Виктор Пелевин, взирая сквозь это окно, создает произведения, которые являются ярким свидетельством непрерывной трансформации культурных кодов в зеркале его уникального таланта и видения мира.

Использованная литература:

1. Аш С. Эксперимент Аша. Мнения окружающих и социальное давление [Электронный ресурс] // Пси-фактор : [веб-сайт]. Электрон. дан. 2001—2005. URL: <http://psyfactor.org/lib/asch2.htm> (дата обращения: 10.04.2015).
2. Бердяев Н. А. Философия неравенства: Письма к недругам по социальной философии // Русское зарубежье. Ленинград : Лениздат , 1991. 438, [2] с. (Власть и право. Из истории социальной и правовой мысли).
3. Булгаков С. Н. Догматическое обоснование культуры // Сочинения : в 2 томах / вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания С. С. Хоружего. Москва, 1993. Т. 2.
4. «Окна Овертона». Правда и вымысел [Электронный ресурс] // Живой Журнал: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: <http://nousaction.livejournal.com/6002.htm> (дата обращения: 17.04.15).
5. Рашидов, А. К. (2017). Отличительные черты постмодернизма США. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 224-225).
6. The influence of "War and Peace" L.N. Tolstoy on French literature . (2023). Boletin De Literatura Oral , 10(1), 3490-3497. <http://www.boletindeliteraturaoral.com/index.php/bdlo/article/view/684>

7. Rashidov, A. K. (2023). FROM THE EXPERIENCE OF RHETORICAL ART AND ITS INFLUENCE ON BORROWED VOCABULARY IN THE RUSSIAN LANGUAGE. *Gospodarka i Innowacje.*, 35, 146-149.
8. Rashidov, A. K. (2022). ON THE PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF" FREEDOM" IN THE WORKS OF ANCIENT PHILOSOPHERS. *Open Access Repository*, 8(12), 315-317.
9. Rashidov, A. K. (2022). The concepts of" I" and" We" and their relationship with the concept of" personality in history" in the epic novel" War and Peace". *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 332-333